

BADIIY MATN VA LINGVOPOETIK TAHLIL ARTISTIC TEXT AND LINGUOPOETIC ANALYSIS

G'aybulloyeva Umida Ahmatovna

NavDPI doktoranti

umidagaybulloyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mustaqilligimizning qo'lg'a kiritilishi bu xalqimizning tilini o'rganishda ham inqilob yasadi. Jumladan, o'zbek tili stilistikasi yuzasidan olib borilgan keng ko'lamli kuzatishlar badiiy matnlarni tadqiq etishni yangi pog'onaga olib chiqdi. Endi badiiy matn tahlili jahon tilshunoslik va adabiyotshunoslik ilmi andozalariga mos keladigan talablar asosida olib boriladigan bo'ldi. Ilmiy kuzatishlarda lingvopoetik tadqiqotlar badiiy matn bilan shug'ullanuvchi olimlarning diqqat markaziga ko'chdi.

Annotatsion: Our independence also revolutionized the study of the language of our people. In particular, large-scale observations on the stylistics of the Uzbek language have brought the study of literary texts to a new level. From now on, the analysis of literary texts will be conducted in accordance with the requirements of world linguistics and literary studies. In scientific observations, linguopoetic research has shifted to the center of attention of scholars dealing with literary texts.

Kalit so'zlar: Linvopoetik tahlil, badiiy matn, she'riy matn, lingovopoetik yondashuv.

Key words: Linguopoetic analysis, literary text, poetic text, linguopoetic approach.

Mustaqillikka qadar o'zbek tilshunosligida ijodkor uslubini til aspektida o'rganishda yetarli tajriba to'planmagan va nazariy qarashlar mukammallashtirilmagan, tadqiqot metodlari aniq belgilab olinmagan. Shuning uchun tadqiqotlar ko'pchiligida ijodkor individual uslubini yoki alohida olingan asar uslubini belgilashda til materialiga asoslanishdan ko'ra tahlilda adabiyotshunoslik mezonlariga tayanib ish ko'rilganligi sezilib turadi³.

I.Mirzaevning "She'riy matnning lingvopoetik talqin qilish muammolari" nomli doktorlik dissertatsiyasidagi lingvopoetik kuzatishlar obyekti sifatida she'riy nutq olingan. Unda G'afur G'ulom, Oybek, Hamid Olimjon, Zulfiya, Asqar Muxtor,

³ Mirzayeva S. O'zbek xalq romanik dostonlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 2004. –147 b.

Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Omon Matjon, Usmon Azim singari o'zbek ijodkorlari asarlari matni lingvopoetik nuqtai nazardan tadqiq etilgan. Bu ishda olim o'zbek she'riyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganar ekan, unga ijodkorning badiiy mahoratini aniqlash nuqtai nazaridan yondashadi. Shuningdek, I.Mirzaevning "Qofiya mazmuni shakllanishining leksik morfologik vositalari", "Lingvistik poetika va uning filologik tahlildagi o'rni", "Lingvopoetik tahlil filolog-ijodiy tafakkur sohibini tayyorlashning birlamchi omili ekanligi haqida", "Lingvopoetika: yuzaga kelishi, muammo va yechimlari" asarlari ham bevosita ushbu mavzuga bag'ishlangan.

Ta'kidlaganimizdek, o'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligida badiiy asar tili va uslubiy xususiyatlarini o'rganish o'tgan asrda boshlangan bo'lsa ham, uni lingvopoetik planda o'rganish hali jiddiy kun tartibiga qo'yilmagan edi. Bu ishga M.Yo'ldoshev birinchilardan bo'lib qo'l urdi hamda "Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yozdi⁴. Ushbu tadqiqot o'zbek filologiyasida lingvopoetik tadqiqotlarga keng yo'l ochib bergan metodologik yo'llanma bo'ldi. Shu paytga qadar jahon va rus tilshunosligi va adabiyotshunosligida mavzuga oid yuzaga kelgan asarlar to'g'risida qisman, o'zbek filologiyasidagi asarlar yuzasidan esa atroflicha berilgan ma'lumotlar va amalga oshirilgan tahlillar shunday deyishimizga asos bo'la oladi.

M.Yo'ldoshev o'rgangan ilmiy manbalar o'zbek tilshunosligida badiiy matnning lingvopoetik tadqiqini to'la yoritadi. Chunki unda sohaga oid asosiy ishlar tahlil qilingan va baho berilgan. M.Yo'ldoshev "Cho'lponning badiiy til mahorati" (2000) mavzusida nomzodlik dissertatsiyasida dastlab tilshunosligimizdagi matn muammosini atroflicha o'rgangan va bu haqda shakllangan qarashlarini dissertatsiyaning birinchi bobida batafsil yoritgan⁵. Olimning ta'kidlashicha, matn lingvistikasi tilshunoslik yo'nalishi sifatida jahonda o'tgan asrning 60-yillarida jiddiy o'rganila boshlagan va bunda Praga lingvistik to'garagi hamda qator Yevropa va rus tilshunosligida shakllangan ilmiy maktablarning xizmati katta bo'lgan. O'zbek tilshunosligida bu sohada A.G'ulomov va G'.Abdurahmonovlar boshlab bergan ishlar ularning izdoshlari tomonidan davom ettirilgan. Dissertatsiyada bu kuzatishlarga ham munosabat bildirilgan.

M.Yo'ldoshevning matn haqidagi fikrini quyidagicha umumlashtirish mumkin: "Gap va supersintaktik birliklar yaxlitligidan tashkil topgan va supersintaktik

⁴ Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri. diss. –Toshkent, 2008. – 313 b.

⁵ Yo'ldoshev M. Cho'lponning badiiy til mahorati («Kecha va kunduz» romani misolida): Filol.fan.nomz. ...diss.avtoref. – Toshkent, 2000. –26 b.

butunlik sanaladigan matnning og‘zaki va yozma shakllari mavjud. Ular turg‘un va erkin, badiiy va nobadiiy ko‘rinishlarga ega: Asosiy maqsad-mohiyatida kommunikativ vazifa yetakchilik qilgan matnni nobadiiy matn deb, asosiy maqsad-mohiyatida estetik vazifa yetakchilik qilgan matnni esa badiiy matn deyish ma’qul.

Tadqiqotning yutuqlaridan biri – unda badiiy matnning mazmuni haqidagi qarashlardir: badiiy matn mazmuni haqida gap borar ekan, ikki xil mazmun turini farqlash lozim: obyektiv (neytral) mazmun, ya’ni badiiy matnda bevosita ifodalangan mazmun va badiiy (estetik) mazmun, ya’ni turli usullar hamda tegishli ishoralar bilan ifodalangan mazmun, to‘g‘rirog‘i, muallifning aytmoqchi bo‘lgan asosiy gapi, fikr-g‘oyasi”.

Muallif fikricha, badiiy ma’no faqat matnda yuzaga keladi, bunday ma’noni to‘g‘ri idrok etish uchun ba’zan yaxlit jumla, ba’zan supersintaktik birlik, asarning bir bobi, hatto tugal asar matni bilan tanishishga to‘g‘ri keladi. Badiiy ma’no ancha keng matnda badiiy mazmun unsuri sifatida voqelanadigan o‘ziga xos lingvopoetik tushunchadir⁶. Shundan so‘ng M.Yo‘ldoshev badiiy matnning lingvopoetik tahlili haqida mulohaza yuritgan va uning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni belgilagan: mazmun va shakl birligi, makon va zamon birligi, matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabati, matnga badiiy-estetik yaxlitlik, butunlik sifatida yondashish, matnda poetik aktuallashtirgan til vositalarini aniqlash, matndagi eksplitsitlik va implitsitlik nisbatini aniqlash, matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash kabi. Adabiy matnlar lingvopoetikasiga bag‘ishlangan navbatdagi yirik tadqiqot M.Yaqubbekovaning “O‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari” nomli doktorlik dissertatsiyasidir. Dissertatsiya ishida o‘zbek xalq og‘zaki badiiy ijodining namunasi bo‘lgan qo‘shiqlarga lingvofolkloristikaning obyekt sifatida qaragan M.Yaqubbekova ushbu janr namunalarida sodir bo‘ladigan poetik hodisalarning mohiyatini ochib berishga e’tibor bergan va qo‘shiqlar matnidagi tasviriy vositalar tizimini, xususan, o‘xshatish, metafora va epitetlarni yaxlit va ichki o‘zaro mutanosib vaziyatda o‘rganish orqali bu vazifani uddalashga muvaffaq bo‘lgan.

Maqolada o‘xshatishning tuzilishi, leksik va grammatik xususiyatlari va poetik tabiati haqida tahlillar berilgan va bu hodisa taqqoslash va umumlashtirish kabi mantiqiy amaliyotlar mahsuli sifatida baholangan. “O‘xshatish, – deydi M.Yaqubbekova, – tafakkurning yangilikni qidirish va kashf etishi borasidagi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi”⁷. Demak, ijodkor qo‘llagan har bir original

⁶ Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri. diss. –Toshkent, 2008. 25-b.

⁷ Yaqubbekova M.M. O‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol.fan.d-ri. ...diss. – T., 2005. – 46 b.

o‘xshatish yoki boshqa bir tasviriy vosita ma’lum ma’noda ijodiy yangilik va badiiy kashfiyotdir. Metaforalarning lingvistik tabiati haqida M.Yaqubbekova: “Xalq qo‘shiqilarida qo‘llangan metaforalar o‘xshashlik asosida nomlari almashtirilayotgan ikki narsa va hodisa o‘rtasidagi bog‘liqlikning badiiy tafakkur vositasida qo‘shiqning motivlar ko‘zgusi orqali aks ettirilishidir”. M.Yaqubbekovaning “Metafora ixchamligi, semantik serqirraligi bilan she’riy matnning tor doirasiga juda mos keladi..., ayni chog‘da, o‘ziga xos ma’naviy tilsim vazifasida kelganligi bilan ham hissiyotimizga ta’sir etib, o‘ziga xos kechinmalar uyg‘otadi”, degan fikri biz uchun muhimdir. M.Yaqubbekova epitet – sifatlashlarni o‘zbek xalq qo‘shiqilaridagi eng faol tasviriy vosita sifatida baholangan va har bir poetik so‘z o‘ziga sifatdosh biriktirganda, albatta, g‘oya yukini tashishligi va muallifning, lirik qahramonning sub’ektiv bahosini ifodalashligi aytilgan.

G.Muhammadjonovanning “80-yillar oxiri 90-yillar boshlari o‘zbek she’riyatining lingvopoetik tadqiqi” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida o‘tgan asrning oxirlari badiiy nutqining ekspressiv xususiyatlarini ochib berish maqsad qilib qo‘yilgan, mustaqillik arafasi badiiy nutqida yuz bergan o‘zgarishlar aniqlangan va uning sabablari ochib berilgan. O‘zbek she’riyatida qo‘llanilgan leksik birliklar lingvopoetikasini tahlil etish orqali Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Muhammad Yusuf, A’zam O‘ktam, Iqbol Mirzo singari zabardast o‘zbek ijodkorlarining o‘ziga xos uslubini aniqlashga harakat qilingan. Shu asosda matniy antonimlar, ularning zidlash va umumlashtirish semalaridagi farqlanuv va birlashuv xususiyatlari, oksyumoronlarning badiiy-estetik ahamiyati Usmon Azim she’rlari misolida tahlil etilgan. Omonimlar, o‘zakdosh so‘zlar, alliteratsiya va iyhom san’atlari lingvopoetikasi uchun I.Mirzo asarlari matni material vazifasini o‘tagan.D.Shodievaning “Muhammad Yusuf she’riyati lingvopoetikasi” deb nomlangan nomzodlik dissertatsiyasida Muhammad Yusufning antiteza, sinonimlar, maqol va iboralar, takror, okkazonalizmlarni qo‘llashi tadqiq etilgan. D.Shodievaning ta’kidlashicha, M.Yusuf she’rlariga o‘zgachalik baxsh etgan omillardan eng asosiysi – uning o‘ziga xos tili, o‘ziga xos tasvir usuli, xalqonaligidir.

Adabiy matnlarni lingvopoetik o‘rganish shundan dalolat beradiki, adabiy matnni o‘qish-o‘rganishdan asosiy maqsad uning g‘oyaviy-badiiy mazmunini to‘la o‘zlashtirish, mohiyatini tushuntirish barobarida estetik zavq ham olish ekan, ana shu yo‘nalishda o‘quvchining badiiy tafakkur saviyasini oshirishga va estetik didini tarbiyalashga qaratilgan tahlillar doirasida uning til materiali tadqiqi asosiy o‘rinda turadi.Shu ma’noda alohida filologik yo‘nalish sifatida tilshunoslik, adabiyotshunoslik, poetika va estetika fanlari kesishuvida yuzaga kelgan badiiy

matnning lingvopoetik tahlili keng qamrovli va murakkab tushuncha bo‘lib, adabiy matnda kommunikativ-estetik vazifani bajaradigan individual til tizimi uning predmeti hisoblanadi. Uni o‘rganishning o‘nlab tahlil metodlari borligining sababi ham shu. Zamonaviy filologiyada lingvopoetik tahlilning ustuvorlik kasb etganligi ham ana shu omillar bilan bog‘liq. O‘zbek tilshunosligida nomlar turli sath hamda yo‘nalishlarda o‘rganilgan, lingvopoetik yondashuv yuzaga kelgandan so‘ng poetik onomastika yo‘nalishi yuzaga keldi. Poetik onomastika onomastikaning poetika, matn tilshunosligi bilan tutashgan joyida vujudga kelgan. Mazkur fan haqiqiy va xayoliy onomastika elementlarining har bir yozuvchi va alohida matn ijodida individualligi va qo‘llanilishi asosida aks etadi. Rus va o‘zbek tilshunoslari tadqiqotlarida “adabiy onomastika”, “stilistik onomastika” va “poetik onomastika”; o‘rganilayotgan tushunchani belgilash uchun “poetonim”, “adabiy onim”, “adabiy-badiiy onim”, “yozuvchilar tilidagi tegishli ism” kabi soha terminlarini qiyoslab, unga ko‘ra adabiy onomastika birligi adabiy onim; poetik onomastika birligi “adabiy badiiy onim”; stilistik onomastika birligi “yozuvchilar tilidagi tegishli ism” ekanligi dalillandi. Tadqiqotchilar nuqtayi nazaridan “poetonim” atamasining universalligi asoslandi. Shuningdek, poetonimlarni janr va badiiy asar yo‘nalishiga ko‘ra an’anaviy, tarixiy, tarixiy-zamonaviy, zamonaviy, to‘qima turlarga ajratiladi. “O‘zbek tili poetonimlarining izohli lug‘ati”⁸da poetonimlar she‘riy asarda onomastik metafora vazifasida, biror xususiyatning etalon sifatida kelishi va she‘riy asarlarda qo‘llangan poetonimlar talmeh, tajnis, tashxis, tashbeh, takrir, mubolag‘a, ittifoq, iyhom, istiora, nido kabi badiiy san‘atlar; apostrofa, xushohanglik, alliteratsiya kabi uslubiy vositalarni yuzaga keltirishda muhim lingvopoetik vosita maqomida kelishini; nasriy asarlarda “so‘zlovchi” nom, asar qahramonlarining ichki qiyofasiga biror jihatdan ishora qilib, badiiy timsolni to‘laqonli tasvirlash, asrga ramziylik, kinoyaviylik, kulgili kayfiyat baxsh etish, janrga xos uslubni shakllantirish kabi maqsadlarga xizmat qilishi keltirib o‘tilgan, shu lug‘at asosida poetonimlarning obrazlilik, lingvopoetik vosita kabi vazifalarni bajarishi hamda boshqa manbalarda poetonimlarning eng xarakterli xususiyatlari sifatida nominativ, stilistik (poetik), estetik, intertekst, matn hosil qiluvchi, perspektiv (nuqtayi nazar), lokalizatsiya, sotsiologik, allyuziv, mifologik kabi funksiyalari mavjud.

Agar ko‘nglimni shod etsa o‘shal Sheroz jononi

Qaro xoliga baxsh etgum Samarqandu Buxoroni. (Hofiz Sheroziy).

⁸ O‘zbek tili poetonimlarining izohli lug‘ati⁸

Baytda Samarqand, Buxoro toponimlarida “Sharqning mashhur shaharlari” semasi aktuallashib, mubolag‘a san‘atini yuzaga keltirgan. Poetonimlar shoir Muhammad Yusuf she‘rlarida Vatan hissi, Vatanga muhabbat, Vatan armoni mavzularida O‘zbekiston, Samarqand, Buxoro, Andijon kabi toponimlar, qiyoslash maqsadida esa Rim, Parij kabi nomlar dard bilan tilga olinib, lirik qahramon iztiroblari sadosi o‘laroq obraz darajasiga ko‘tariladi.

*Yig‘lar Samarqandga sirdosh Buxoro,
Minorida uxlar quyosh Buxoro,
Ibn Sinolari talosh Buxoro,
O‘zingiz qaydasiz, Fayzullo bobo?*
(Muhammad Yusuf).

Obrazlilikni ta‘minlash maqsadida ijodkorlar individual poetonimlar ham yaratadilar. Erkin Vohidovning yumoristik usulda yozilgan “Donishqishloq latifalari” turkum she‘rlaridagi Donishqishloq poetonimi muallif tomonidan uslubiy talab bilan *donish, donishmand* so‘zlari asosida yaratilgan bo‘lib, kinoya orqali “bir qaynovi ichida”gi odamlar va shular toifasidan bo‘lgan Matmusa yashaydigan joy ma‘nosini ifodalash maqsad qilib olingan. Donish “forscha - bilim, fan; tahsil, saboq, tabiat va jamiyat haqidagi bilim, ma‘lumot; to‘plangan ilm⁹. Donishmand “forscha - olim, bilimli, dono” Mavjud ilmu hikmatlarni egallagan, ba‘zi voqea-hodisalar haqida oldindan bashorat qila oladigan; bilimdon; olim; dono¹⁰. Lingvopoetik yondashuv asosida yuzaga kelgan yana bir hodisa intertekstuallik deyiladi. “Intertekst” muayyan matn ichida keladigan matn yoki uning parchasi, qismlarini anglatuvchi atama, ya‘ni matn tarkibida uning muallifiga tegishli boshqa matn yoki umuman o‘zga matndan olingan parchadir. Intertekstuallik bevosita matnlararo shu hodisani anglatuvchi atama sanaladi. Intertekstuallik yuzasidan o‘zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligida ham muayyan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, M.Yo‘ldoshevning “Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasining 2.2-fasli “Badiiy matning mazmuniy turlari va intertekstuallik” deb nomlangan. Olim bu faslda intertekstuallik badiiy matnning tarkiblanishidagi muhim nuqtalardan biri ekanligini qayd etib, unga shunday ta‘rif beradi: “muayyan badiiy matn tarkibida o‘zga matnlarga daxldor unsurlarning mavjudligi shu matnning intertekstualligidir”¹¹. M.Yo‘ldoshev o‘z tadqiqotida o‘zbek badiiy matnlarida

⁹ O‘TIL. 1-jild. Toshkent, 2006. 644-b.

¹⁰ O‘TIL. 1-jild. Toshkent, 2006. 644-b.

¹¹ Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Fil.fan.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2010. – B.128.

uchrovchi intertekstual birliklar: sarlavha, epigraf va sitatalarni tahlil qiladi va badiiy matnlarda uchrovchi xalq urf-odatlarini, milliy o'ziga xos xususiyatlarni ham intertekstual matnga ishora sifatida baholaydi.

D.Xudoyberganovaning "Badiiy matnning antropotsentrik tadqiqi" nomli doktorlik dissertatsiyasida ham intertekstuallik xususidagi ayrim fikrlar mavjud. Olima dissertatsiyaning "intertekstuallikning matn yaratilishidagi o'rnini yuqori baholaydi"¹². Biz ham bu fikrga qo'shilamiz. Masalan, O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi ijodida qo'llangan epigraf-intertekstlar xilma-xil bo'lib, ularning hammasi asosiy matn mazmuniga singib ketadi. Uning "Ona tilim" she'riga rus shoiri Bryusovning quyidagi misralari epigraf qilib olingan:

Ona tilim Sen shohimsan, sen qulimsan,

Sen – ona tilim.

Y. Bryusov

Men o'tkinchi, men faqat mehmon

Dargohingda ey, ona tilim.

Men bir she'r kerak ey, mezbon,

Yozilmagan she'r erur dilim.....

So'nggi yillarda antropotsentrik paradigmaning yuzaga kelishi tilshunoslikni yangi ilmiy-nazariy qarashlar bilan boyitmoqda. Milliy madaniyat, ma'naviy olam, xalqning boy tarixiy merosi va til birliklarining axborot jamlash va uzatish vazifasini o'rganish tilshunosligimizda xam muhim vazifalardan biriga aylandi. Lingvokulturologik birliklar "jumladan, frazeologizmlar, ramzlar, metaforalar, turg'un o'xshatishlar, nutqiy etiketlar, urf-odat va marosimga doir so'zlar, topishmoqlar, milliy reyaliyalar, va boshqalar"¹³ kiradi. Masalan, turkiy xalqlarning ko'pchiligida *suyunchi* bilan bog'liq an'analar uchraydi. Qozoq, qoraqalpoq, o'zbek xalqlarining barchasida suyunchining miqdori kattaligi, ular quvonchdan molini ayashmaganligi aytib o'tiladi. Alpomish dostonida: "...Ular suyunganidan bir-biriga suyunchixo'r yuborib, suyunchiga kelgan kishiga ot va tuyalar berib, besh kundan beshik to'yi qildi". Yana bir o'rinda yaxshi tush ta'biri uchun xam suyunchi sifatida tilla berilganligi aytib o'tiladi: "*Tushin aytib suyunchini so'radi // Suyunchiga*

¹²Xudoyberganova D. Badiiy matnning antropotsentrik tadqiqi. Fil. fan.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.,2010. – B.129-154.

¹³ Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining kiskacha izoxli luFati. - Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. - B. 11.

Barchin tilla beradi”. *Suyunchi* leksemasi, avvalo, kishida milliy va madaniy kadriyat sifatida tasavvur uygʻotadi, u orqali “saxiy”, “mehmondo‘st”, “mard”, “o‘z xursandchiligini baham ko‘ruvchi” kabi milliy-madaniy semalar yuzaga chiqadi. Homilador bo‘lish, uzoq kutilgan farzand tug‘ilishi xabarini yetkazish, yaxshi tush ko‘rganligi uchun suyunchi olish, uzoq kutilgan inson haqidagi xabarni ulashish, muhim xushxabarni baham ko‘rish kabilar *suyunchi* milliy-madaniy birligi bilan bevosita aloqador. Mazkur xolat xalq madaniyatida suyunchi milliy-madaniy birliklarining chuqur ildiz otganligini ko‘rsatadi. Har qanday quvonchli xabar uchun suyunchi so‘rash va olish o‘zbek milliy madaniyatining belgisi sifatida tushunilishi mumkin. Variantlardagi qaydlardan anglashiladiki, suyunchi ikki holatda namoyon bo‘ladi: birinchi holatda so‘zlovchi tinglovchiga yaxshi xabarni yetkazadi, lekin undan biror narsa kutmaydi. Bunda suyunchi so‘ragan kishiga hech narsa berilmaydi. Ikkinchi xolatda suyunchi so‘rovchi kutilayotgan muhim xabarni yetkazganligi uchun tinglovchidan nimadir umid qiladi. Asarda yomon, shum xabarni, ya‘ni Surxayil kampir Qalmoqshoxga qizi Tovkaning Alpomish bilan zindondagi yashirincha uchrashuvini kinoya kilib “bergin suyunchi” deydi. Muallif bu o‘rinda, suyunchi milliy-madaniy birligidan shohning boshiga tushishi kutilayotgan sharmandalikdan Surxayil kampirning xursandligini ko‘rsatish maqsadida foydalangan.

Kuzatishlarimiz natijasida, Insonning ma‘naviy oziqlanish ehtiyoji ta‘minotiga xizmat qiladigan badiiy asarlarning til materialini ilmiy tadqiq etish ijodkor tafakkur olamining kengayishiga xizmat qilishi barobarida, kitobxonlar estetik didining takomillashuviga ham ko‘maklashishi shubhasiz. Shu ma‘noda, o‘zbek tilidagi badiiy matnlarning lingvistik tahlili hamisha dolzarbligicha qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mirzayeva S. O‘zbek xalq romanik dostonlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 2004. –147 b.
2. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri. diss. – Toshkent, 2008. – 313 b.
3. Yo‘ldoshev M. Cho‘lponning badiiy til mahorati «Kecha va kunduz» romani misolida): Filol.fan.nomz. ...diss.avtoref. – Toshkent, 2000. –26 b.
4. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri. diss. – Toshkent, 2008. 25-b.
5. Yaqubbekova M.M. O‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol.fan.d-ri. ...diss. – T., 2005. – 46 b.
6. O‘zbek tili poetonimlarining izohli lug‘ati”

7. O‘TIL. 1-jild. Toshkent, 2006. 644-b.

8. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Fil.fan.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya . T., 2010. – B.128.

9. Xudoyberganova D. Badiiy matnning antropotsentrik tadqiqi. Fil. fan.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya . T.,2010. – B.129-154.

10. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining kiskacha izoxli luFati. - Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. - B. 11.